

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA PARALLEL KORPUS VA UNING AHAMIYATI

Toshpo`latova Dilshoda Karimjonovna

Namangan davlat universiteti lingvistika (o`zbek tili) yo`nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola korpus va uning ahamiyati, korpus turlari, o`zbek tili ilmiy matnlari parallel korpusi lingvistik manbalarning yangi turi hamda matnlarning parallel korpuslarini tuzish muammolari masalalariga bag`ishlangan.

Kalit so'zlar: kompyuter lingvistikasi, korpus tilshunoslik, Braun korpusi, parallel korpus matnlari (PKM), manba tili (MT), tarjima tili (TT) ilmiy matnlar parallel korpusi

Аннотация: Данная статья посвящена корпусу и его значению, видам корпусу узбекских научных текстов в новом типе лингвистических источников и проблемам создания параллельного корпуса текстов.

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика, Браун корпус, параллельный корпус, исходный язык, язык перевода, параллельный корпус научных текстов

Annotation: This article deals with the corpus and its significance, types of corpus, parallel corpus of Uzbek scientific texts, a new type of linguistic sources and the problems of creating parallel corpus of texts.

Key words: computer linguistics, corpus linguistics, Brown Corpus, parallel corpus, source language, translation language, parallel corpus of scientific texts.

Zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda dunyo ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalaridagi o`zgarishlar birinchi galda tilda o`z aksini topadi. Har bir xalq, millat o`z tilini asrab qolish, rivojlantirish va dunyoga tanitish uchun harakat qiladi. Tillarni saqlab qolish milliy ma`naviyatni saqlab qolish demakdir. XIX asr oxiri XX asrning boshlarida kompyuter texnologiyalari rivojlanishi va internet tarmog`ining keng yoyilishi zamonaviy tilshunoslikning kompyuter lingvistikasi va korpus tilshunosligi sohalarining paydo bo`lishiga zamin yaratdi.. XX asrning 90-yillari birinchi yarmida korpus tilshunosligi til to`g`risidagi fanning alohida qismi sifatida shakllandi. Shu bilan birga, u kompyuter tilshunosligi bilan yaqindan hamkorlik qiladi, uning yutuqlaridan foydalanadi va o`z navbatida, uni boyitadi. Korpus – bu bir necha yoki muayyan til matnlarining yig`indisiga asoslangan elektron shaklda to`plangan ma`lumot (so`rovnoma)lar tizimidir. Milliy korpus esa muayyan tilning ma`lum davr (yoki davrlar)dagi maqomi, janrlari, uslublari, hududiy va ijtimoiy ko`rinishlari va boshqalarni o`z ichiga oladi. Milliy korpus tilshunoslikning korpus lingvistikasi mutaxassislari tomonidan tuziladi. [1] Bu

ilmiy tadqiqotlar va til o`rganish uchun xizmat qiladi. Mashhur filolog olim V. P. Zaxarov ta`biri bilan aytganda, korpussiz bugungi kunning nazariy hamda amaliy filologiyasini tasavvur etish qiyin. Muxtasar qilib aytadigan bo`lsak, katta hajmli va tizimga solingan matnlar to`plamidan iborat til manbasi hisoblanadi. Korpus tilshunosligida ular ma`lum bir til doirasida yoki tilning ma`lum bo`limida statistic tahlillarni amalga oshirish, qarashlarni, tildagi hodisalar yoki nazariy qoidalarni tekshirish uchun foydalaniladi.

Kompyuterda yaratilgan birinchi matnlar korpusi Braun korpusi (BK, inglizcha Brown Corpus, BC) hisoblanib, 1961-yilda Braun universitetida yaratilgan, har biri 2000 so`zli 500 ta matn fragmentini o`z ichiga oladi. 1970-yillarda 1 mln so`zni o`z ichiga olgan matnlar korpusi asosida rus tilining chastotali lug`ati yaratildi. [2] Keyinchalik kompyuter leksikografiyasining rivojlanishi natijasida katta hajmli matnlar korpusiga ehtiyoj tug`ildi va yirik hajmli matnlar korpusi yaratila boshladi. Ko`pgina mamlakatlarda XX asrning 80- yillaridan boshlab bunday korpuslar tuzila boshladi. Ular turli maqsad va vazifalarga xizmat qiladi. Korpusning janri va rang -barangligi foydalanuvchining sohasi yoki qiziqishlariga bog`liq. Masalan, ilm-fan doirasida Wikipedia katta hajmdagi matnlar korpusi sifatida foydalanilmoqda. Shuningdek, Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti dotsenti, filologiya fanlari doktori Nilufar Abduraxmonova rahbarligida "O`zbek tili korpusi" yaratilgan. Ushbu korpus tarkibida ichki korpus- subkorpuslar ham mavjud:

- . Parallel korpus
- . Mualliflik korpusi
- . Ta`limiy korpus

Hozirgi tilshunosligimizning yutug`i sifatida ta`lim korpuslari, sheva matnlari korpusi, poetik matnlar korpusi, og`zaki, ilmiy, rasmiy matnlar korpusi, parallel korpus kabi qator mikrokorpuslarning tuzilayotganligini ko`rsatish mumkin. Lekin, bugungi kundagi korpus sohasida ishlarni dengizdan tomchi sifatida ko`rish mumkin. Ayrim sohalarda korpuslari hali yaratilmaganligi esa yosh tilshunoslar oldida turgan dolzarb masalalar ekanligini ko`rsatadi.

Korpus turlari haqida to`xtaladigan bo`lsak, ixtisoslashgan, ma`lumotli, ko`p tilli, parallel, o`rganish, qiyosiy, diaxronik va monitor kabilarni ko`rsatish mumkin. Parallellik mezoniga ko`ra korpuslar bir tilli, ikki tilli va ko`p tilliga bo`linadi. Ko`p tilli korpusning 2 turi mavjud:

- 1) bir-birining tarjimai bo`lgan matnli korpus;
- 2) bir mavzuga oid ikki tildagi matnli korpus; [3]

Birinchi tipdagi korpus – parallel korpus (parallel corpora) deb nomlanib, ma`lum bir tarjimaning turli aspektini o`rganish uchun qo`llaniladi. Parallel korpus o`z navbatida yana turga bo`linadi:

1. Moslashtirilgan (aligned)

2. Moslashtirilmagan (not aligned)

“Moslashtirilgan” atamasi korpusda tarjima birliklari orasida bir- birini taqazo etuvchi aniq aloqa mavjudligini bildiradi va aynan mana shu tip korpuslar afzallikka ega. Parallel matn korpusi - lingvistik manbalarning nisbatan yangi turi.. Bu turdagi birinchi manbalar 1980 -yillarning oxiri - 1990 -yillarning boshlarida paydo bo'lgan. So'nggi o'n yil ichida parallel matnli korpuslar bilan bog'liq bo'lgan bir qancha loyihalar ishga tushirildi. Matnlarning parallel korpuslarini tuzishda, bir tili va qiyosiy matnlardan farqli o'laroq, madaniyatlararo munosabatlar omilini hisobga olish zarur. Manba tili (MT) matnlari faqat ikkinchi tilga (TT) tarjima qilingan matnlardir. Shunday qilib, agar madaniyatlararo aloqa umuman bo'lmasa, PKM yarata olish mumkin emas Davlatlar o'rtasida turli aloqalar darajasiga ko'ra parallel korpusga ehtiyoj paydo bo'ladi. Parallel korpus, xuddi ikkita lingvistik madaniyatning kesishish nuqtasidir. Umuman olganda PKM ni tuzishda tadqiqotchi ixtiyorida quyidagi til resurslari bo'lishi mumkin: • maxsus matnlar; • ommaviy axborot vositalari matnlari; • ilmiy matnlar; • badiiy matnlar.

Parallel matn uchun segmentlash va lingvistik tahlil jarayonida Wordfast kabi instrumentlar samarali texnologik vosita hisoblanadi. [4] Yuqoridagi matn turlarining hech biri PKM uchun barqaror va universal manba bo'la olmaydi Ilmiy matnlar ko'pincha tarjima ob'ektiga aylanadi, lekin bu yerda bir qator tushuntirishlar berish kerak. Ko'pincha olimning o'zi tinglovchilarining ko'pchiligiga tanish bo'lgan tilda yozadi (lotin - o'rta asrlarda, fransuz yoki nemis - XIX asrda, ingliz tili va rus tili hozirgi paytda). Korpus materiali asosida statistik metod orqali qaysi so'zlar doim birgalikda qo'llanilishi, shuning natijasida turg'un birikmaga qanchalik aloqador ekanligini aniqlash mumkin.[5] Tilga oid tadqiqotlarni yanada samaraliroq qilish uchun korpuslar annotatsiyalanadi. Masalan, korpusni annotatsiyalashning bir turi bu so'zlarni teglash hisoblanasi (POS - tagging). Bu so'zning turkumi va hu turkum kategoriyalari asosida teglab chiqish tushuniladi. Ya'ni bolalarga so'zi quyidagi ma'lumotlarni tashiydi: ot, ko'plik, jo'nalish kelishigi. Ayni shu ma'lumotlar teglar orqali so'zga biriktirib chiqiladi. Annotatsiyalashning yana bir ko'rinishi o'zaklash (lemmatizatsiya) bo'lib, u so'zning tayanch shaklini ko'rsatib berish hisoblanadi. Masalan, bolalar, bolaning, bolaga so'zi uchta shaklda turibdi., lekin ularning asosi bir xil – kitob. [6] Korpusning yana bir qulayligi, unda so'zlarning bir- biri bilan bog'lanib kela olish qobiliyati(valentlik)ni ham kuzatish mumkin. Buning uchun korpusga biror so'zni kiritib, shu so'z oldidan keladigan uchta, ortidan keladigan uchta so'zni ham qo'shib chiqarishi kerakligi haqida so'rov yuboramiz. Biz kiritgan so'zimizning oldidan va ortidan keladigan uchtadan so'zni saralangan ko'rinishini olamiz. O'zbek tili ilmiy matnlari parallel korpusini yaratishda quyidagi yo'nalishlarni belgilab olish mumkin:

- birinchidan, bu ilmiy terminlar lug`atini yaratish va leksikografik tadqiqotlar olib borishdir. Bu masala o`zbek tilshunosligida yangi masalalardan hisoblanib, ko`plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ilmiy matnlar parallel korpusini yaratish nafaqat o`zbek tilshunosligi, balki jahon tilshunosligida ham yangi va dolzarb masala hisoblanadi. - ikkinchidan, ilmiy matnlar korpusini o`rganish orqali tillarning leksik tarkibi haqida aniq ma`lumotlar olish, ilmiy terminlarning qo`llanish chastotalarini tuzish. Shu o`rinda aytish joizki, korpusning leksikologiya sohasida ahamiyati shuki, so`zning qo`llanilish davri va chastotasini aniqlashda hech qanday vosita korpusga tenglasha olmaydi. Ilmiy matnlar tadqiqida katta ahamiyat kasb etadi.

Xulosa o`rnida shuni aytish mumkinki, har qanday til jamiyatda saqlanib qolishi uchun va ayni navbatda dunyo ilm -fani rivojida o`zining o`rnini topishi lozim va bunda parallel korpusning o`rni nihoyatda katta. Korpus tilshunoslikning istalgan sohasida tadqiqotlarni olib borishning sifatli va samarali bo`lishiga yordam beradi. Ilmiy matnlar parallel korpusini yaratishda madaniyatlararo munosabatlar omilini ham hisobga olish zarur.

Adabiyotlar:

1. Primov A. Qodirova X. Tilshunoslikning dolzarb muammolari. Urganch, 2019. 58- b
2. Raximov A. Kompyuter lingvistikasi asoslari, - Toshkent "Akademnashr" - 2011
3. Abdurahmonova M., Rayimjonova M.M "Korpus lingvistikasida tarjimashunoslik masalasi" maqolasi
4. Abduraxmonova N.Z. "O`zbek tili elektron korpusining kompyuter modellari" avtoreferat 16-bet
5. Захаров В.П. Корпусная лингвистика. Учебно-методическое пособие. 2005. С-48
6. <https://shokiryuldash.blogspot.com/2020/06/korpus-nima-korpus-tilshunosligi.html>

